

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БАЗЫ ЗНАНИЙ ДЛЯ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ ОБУЧАЮЩИХ СИСТЕМ С ЭЛЕМЕНТАМИ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

Байбекова Мадина Махмудхановна

к.п.с.н., заведующая кафедрой Педагогика и психология, к.п.с.н. Университет дружбы народов имени академика А. Куатбекова. г.Шимкент Казахстан. Kabdan94@mail.ru

А.Б. Оразбай

магиситрант 2 курса ОП 7М01110 «Педагогика и психология»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14351531>

В настоящее время во всех сферах образования ведется поиск путей повышения эффективности и качества обучения. Внедрение в учебный процесс технических средств и компьютеризация является характерными чертами современного высшего образования.

Противоречие между необходимостью увеличения в установленные сроки обучения совокупности знаний, навыков и умений и реальными возможностями существующих методов обучения, отмеченное еще в 1965 году П.Я. Гальпериным [1, 23с] остается актуальным до сих пор. Оно побуждает вузы не только России но и Казахстана вести активный поиск наиболее эффективных способов обучения, применение которых в учебном процессе будет способствовать наиболее качественной подготовке специалистов.

Один из путей повышения эффективности обучения в вузах Казахстана - внедрение в учебный процесс автоматизированных обучающих систем (АОС), создаваемых на базе современных персональных ЭВМ (ПЭВМ), определяющих одно из ведущих направлений развития новых информационных технологий в педагогике [2, 99с] это но новост.

До последнего времени влияние наступления «информационного века» на изменение целей и обновление содержания высшего образования ощущается в вузах довольно слабо. Наша педагогическая общественность недостаточным образом осознает проблемы и опасности, которые несет широкое распространение информационных технологий, и с которыми придется столкнуться обучаемым.

Последние исследования в области компьютерной дидактики показали (В.И. Вохмянин, В.С. Зарубин, А.Б. Трофимов, А.В. Пономаренко), что процесс подготовки обучаемых к работе с информацией в XXI веке будет существенно отличаться от нашего прошлого и даже настоящего и пока его концепция в явном виде не сформулирована.

Мы активно вошли в новое общества, которое можно назвать информационным. Информация становится товаром: ее производят, продают и покупают. Вычислительные машины, объединенные в национальные и транснациональные сети, распространяют информацию по всему миру. Такие сети постепенно делают ненужными огромные потоки бумаг и другой подобной продукции, которая заменяется электронной почтой и информацией, хранящейся в базах данных. Возродилась и активно развивается новая информационная технология, в создании которой центральную роль играют не только результаты развития самой вычислительной техники и сетей связи, но и реализация в различного рода научных задачах элементов искусственного интеллекта. Без них затруднены формализация и

систематизация знаний самой разнообразной природы, манипулирование этими знаниями и автоматизированный доступ к ним. Формализация же гуманитарных знаний для дальнейшего их использования в компьютерных системах обучения, немыслима без решения традиционных проблем, связанных с искусственным интеллектом: создания больших хранилищ знаний (так называемых баз знаний) и процедур работы с ними, моделирования схем рассуждения людей, планирование целесообразных действий и т.д. [3, 33с].

Современный уровень научно-технического прогресса связал все человеческие сообщества в тесный конгломерат. Все стали зависеть от всех, решения, принимаемые одними, тут же вызывают ответные решения у других. Наше общение друг с другом на уровне государств, межгосударственных объединений, континентов достигло высокого уровня активности. Общественные взаимоотношения и связи стали регуляторами развития человечества на Земле. Информационное общение приобретает значение "кровеносной системы" в "организме" жизнедеятельности человечества. Важнейшая задача образования в век информации - создание эффективных средств обучения. Образное представление информации становится сегодня главным средством общения. Прежде всего это видно на примере телевидения, коммерческой рекламы и т.п. Предстоит учить тому, как правильно читать эту информацию, а также формировать у обучаемых умение использовать эти средства для самовыражения. Средства мультимедиа уже привлекли к себе пристальное внимание педагогов. Их освоение как инструмента формирования соответствующей информационной культуры - актуальнейшая задача.

Современная теория информации признает [4, 28с], что образованный субъект "информационного общества" сегодня должен иметь возможность:

- доступа к базам данных и средствам информационного обслуживания;
- понимать различные формы и способы представления данных в вербальной, графической и цифровой формах;
- знать о существовании общедоступных источников информации и уметь ими пользоваться;
- уметь оценивать и обрабатывать имеющиеся у него данные с различных точек зрения;
- уметь пользоваться техникой анализа статистической информации;
- уметь использовать имеющиеся данные при решении поставленных задач.

Педагог нового "информационного общества" перестает выступать перед обучаемыми в качестве источника первичной информации. Он превращается в посредника, который облегчает ее получение. Вопрос о том, где взять необходимые сведения, заменяется вопросом о том, сколько данных и в каком виде в состоянии воспринять и усвоить обучаемые.

Общество постоянно накапливает все новые и новые знания. Но люди не научились, да и вряд ли когда научатся производить в добавок еще и время, необходимое, чтобы овладеть все увеличивающейся суммой знаний. Период обучения не может растягиваться на большую часть человеческой жизни. Выход из этого положения, по мнению ряда ученых-педагогов - Бабанского Ю.К., Белкина Е.Л., Беспалько В.П., Вохмянина В.И., Пономаренко А.В., Стрельникова П.М., Трофимова А.Б. и других,

сводится к констатации того, что необходимо вносить изменения в педагогическую технологию овладения новыми знаниями обучаемыми. Традиционные формы обучения, сложившиеся на протяжении столетий, необходимо дополнять иными, основанными на всем том новом, что накопило в этой области человечество. Не последней составляющей в этом новом видении проблемы современного обучения является возможность использования для обучения педагогических систем с элементами искусственного интеллекта [5, 6, 7].

Литература:

1. Гальперин П.Я. Основные результаты исследований по теме "Формирование умственных действий и понятий", М., Наука, 1965. С.67-81.
2. Брайт Л. Развиваем интеллект. СПб., Питер, 1997, 144с.
3. Шампандар А. Искусственный интеллект в компьютерных играх. - М.:
4. Издательский дом "Вильямс", 2007. - 768 с.
5. Баймухамедов М.Ф. Искусственный интеллект: Основы теории и практики. // Монография, изд-во «Master Reprint», 2019. – 278 с
6. Боранбаев С.Н., Бигаринов Р.А. Информационные системы поддержки принятия решений. – Астана: ЕНУ имени Л.Н. Гумилева, 2010. – 220 с
7. Осипов Г.С. Приобретение знаний интеллектуальными системами. Основы теории и технологии. М., Наука, 1997, 520с.